

MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 2, November 2022, Halaman 92-100

ISSN: 2302-6219

ANALISIS KINERJA PENGAJAR : PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, IKLIM KERJA, DAN KEPUASAN KERJA

Dyah Ayu Kunthi Puspitasari¹, Dinesh Basti Farani², Lala Hucadinota Ainul Amri³

¹²³Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun

Email : ^{1*}da.kunthipuspitasari@pnm.ac.id, ²dinesh@pnm.ac.id, ³lalahuca@pnm.ac.id

Abstract

Penelitian ini menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan iklim sekolah terhadap kinerja guru yang dimediasi kepuasan kerja. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kepuasan kerja memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan iklim terhadap kinerja guru sekolah. Kegunaan penelitian ini memperjelas dan memperluas penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim sekolah, dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja. Populasi dalam penelitian ini adalah SMP dan MTS Swasta Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang berjumlah 157 orang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode penelitian Path Analysis menggunakan program statistik SPSS (Statistical Package for Social Science) 16 dan uji efek mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Iklim sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Iklim sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kepuasan kerja memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dan berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Kata kunci: *kepemimpinan transformasional, iklim sekolah, kepuasan kerja, kinerja.*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang umum dan mendasar dalam Sistem Pendidikan Nasional ditinjau dari aspek profesi seorang guru profesional dituntut memiliki sejumlah persyaratan, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan profesi dan kompetensi keilmuan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penuh dengan keterbatasan secara institusional. Beberapa permasalahan yang sering muncul berdasar buku Profil Pendidikan Tahun Ajaran 2012/2013 Kabupaten Jepara berkisar pada persoalan kinerja guru.

Sukses tidaknya seorang guru dalam bekerja akan dapat diketahui apabila sekolah menerapkan sistem penilaian kinerja. Kinerja guru berdasarkan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh guru, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan sekolah. Kinerja guru merupakan hal yang penting bagi sekolah serta dari pihak guru itu sendiri. Kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan guru itu sendiri, lingkungan sekolah maupun yang berhubungan dengan kepemimpinan di sekolah.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja guru adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Karena tanpa kepuasan kerja, maka segala kegiatan guru yang akan dilakukan akan mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian sasaran dan tujuan pembelajaran serta dapat juga menghambat jalannya program sekolah yang dibuat.

Peningkatan kinerja guru dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas yang ada sebaik mungkin. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru, selain faktor kepuasan kerja terdapat pula faktor pengaruh lingkungan sekitar sehingga menghasilkan iklim sekolah yang nyaman. Jika dilihat secara riil, faktor iklim sekolah juga memegang peranan yang amat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan tugas sehari-hari para guru. Iklim sekolah memiliki dampak langsung terhadap kemampuan siswa maupun kinerja guru dalam memberikan materi pengajarannya terhadap siswa, dengan suasana yang positif akan mampu mendorong dan meningkatkan proses kegiatan belajar dan mengajar, hal ini berlaku juga untuk kondisi sebaliknya bahwa iklim yang kurang kondusif cenderung akan melemahkan kemampuan guru dan murid dalam proses pengajaran.

Seorang guru yang mempunyai kepuasan kerja dan berada dalam iklim sekolah yang nyaman akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Atasan dalam lingkup sekolah dipegang oleh seorang Pimpinan. Pimpinan sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 adalah seorang Kepala Sekolah untuk sekolah tingkat dasar dan menengah.

Kepala sekolah memegang peranan penting dalam suatu satuan Pendidikan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010, Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan tanpa meninggalkan tugas mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik/keahlian yang dimiliki. Peran seorang kepala sekolah adalah sebagai penunjuk arah dan tujuan di masa depan, agen perubahan, dan sebagai pembina.

Kepala sekolah dalam mengelola sekolah mempunyai peran atas besar tidaknya sekolah tersebut. Sikap kepemimpinan yang baik harus dimiliki seorang kepala sekolah. Terdapat berbagai jenis teori kepemimpinan yang dapat diterapkan dan dipakai dalam mengelola sekolah oleh kepala sekolah sesuai dengan kondisi sekolah, salah satunya adalah teori kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional, digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau memotivasi guru, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan sebelumnya. Selain itu, gaya kepemimpinan transformasional dianggap efektif dalam situasi dan budaya apapun (Bass, 2006).

Kepemimpinan transformasional berdasarkan pada kekayaan konseptual, melalui karisma, konsideran individual dan stimulasi intelektual, diyakini akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran untuk jangkauan ke depan, azas kedemokrasian dan ketransparanan yang selama ini belum banyak diadopsi dalam kepemimpinan kepala sekolah dianggap sebagai fenomena yang muncul. Oleh karena itu perlu diadopsi ke dalam kepemimpinan kepala sekolah, khususnya dalam rangka menunjang manajemen berbasis sekolah atau bentuk-bentuk pembaharuan pendidikan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa kinerja guru terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, beberapa faktor tersebut antara lain kepuasan kerja, iklim sekolah dan kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Efektivitas kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan iklim sekolah serta kepuasan kerja akan ikut menentukan baik buruknya kinerja guru.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Penelitian eksplanatori ini menjelaskan hubungan antar variabel penelitian melalui pengujian hipotesis, yang mana uraiannya mengandung deskripsi tetapi fokusnya terletak pada pengaruh antar variabel. Pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dan menggunakan pengumpulan data dengan instrumen penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini dianggap sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang kongkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis (Arikunto, 2006).

Sebelum digunakan dan dianalisa, Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel (Ghozali, 2011). Oleh karena itu, kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya.

Koefisien jalur adalah standardized Coefficiens Beta dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan jalur path dapat diketahui apakah hasil hubungan tidak langsung perkalian variabel independen ke variabel mediasi dengan variabel mediasi ke variabel dependen lebih besar dari pengaruh variabel independen langsung ke variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji validitas menggambarkan tingkat kevalidan suatu instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang disajikan dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Uji validitas ini diharapkan dapat menggambarkan konsistensi internal.

Untuk menguji apakah item-item pernyataan betul-betul merupakan indikator (faktor yang signifikan setiap variabelnya) maka menggunakan analisis faktor berikut ini :

- a. Analisis faktor Kaiser Meyer Olkin (KMO), nilai KMO yang dikehendaki harus lebih dari 0,5 dimana kecukupan sampel terpenuhi dan analisis faktor dapat diteruskan.
- b. Loding Faktor (Componen Matrix), jika angka-angka yang berada di komponen matrix lebih besar dari 0,4 maka jumlah item/indikator pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid.

Uji Reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil instrumen tersebut konsisten dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien atau alpha sebesar $> 0,7$.

Uji Model Koefisien Determinasi atau Uji Adjusted R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011). Semakin besar R² suatu variabel bebas menunjukkan semakin dominannya pengaruh terhadap variabel terikatnya dan variabel bebas yang mempunyai R² paling besar menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap variabel terikatnya. Besaran R² yang didefinisikan dikenal sebagai koefisien determinasi dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kesesuaian model (goodness of fit) garis regresi. Secara verbal, R² mengukur proporsi atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi jalur 1 dan jalur 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditampilkan hasil analisis data variable kinerja, kepemimpinan, iklim kerja, dan kepuasan kerja sebagai berikut :

Tabel 1. Ringkasan Hasil Regresi Jalur 1 dan Jalur 2

Model	Koefisien Jalur	t	Sig.	R ²
Jalur 1 (X1, X2 ke Y1)				
b1X1 Y1	-0,352	-3.897	.000	0,085
b2X2 Y1	0,276	3.050	.003	
Jalur 2 (X1, X2, Y1 ke Y2)				
b3X1 Y2	-0,224	-3.114	.002	0,471
b4X2 Y2	0,184	2.600	.010	
b5Y1 Y2	0,605	9.871	.000	

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja guru melalui Kepuasan Kerja

Untuk mengetahui pengaruh mana yang lebih kuat kepemimpinan transformasional berpengaruh langsung terhadap kinerja atau melalui kepuasan kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pengaruh langsung kepemimpinan transformasional (X1) ke kinerja guru (Y2) yaitu $b_{3X1 Y2} = -0,224$

Pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional (X1) ke kinerja guru (Y2) melalui kepuasan kerja (Y1) yaitu :

$$Y2 = b_{3X1 Y1} \times b_{5Y1 Y2} = (-0,352 \times 0,605) = -0,213$$

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional lebih efektif berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja (-0,213) daripada berpengaruh langsung (-0,224). Dengan kata lain variabel kepuasan kerja memediasi variabel kepemimpinan transformasional terhadap kinerja.

Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja

Untuk mengetahui pengaruh mana yang lebih kuat iklim sekolah berpengaruh langsung terhadap kinerja atau melalui kepuasan kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pengaruh langsung iklim sekolah (X2) ke kinerja guru (Y2) yaitu $b_{4X2 Y2} = 0,184$

Pengaruh tidak langsung iklim sekolah (X2) ke kinerja guru (Y2) melalui kepuasan kerja (Y1) yaitu :

$$Y2 = b_{2X2 Y1} \times b_{5Y1 Y2} = (0,276 \times 0,605) = 0,167$$

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel iklim sekolah lebih efektif berpengaruh langsung terhadap kinerja (0,184) daripada berpengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja (0,167). Dengan kata lain variabel kepuasan kerja tidak memediasi variabel iklim sekolah terhadap kinerja.

Pembahasan

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja

Kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai proses untuk mengubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang

didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap para bawahan.

Kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan, aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja terdapat faktor kepemimpinan oleh atasan, dalam hal batasan masalah yang ditulis di awal, kepemimpinan dibatasi dengan model kepemimpinan transformasional. Dari uraian tersebut dapat dikatakan kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi kepuasan kerja.

Pelaksanaan kepemimpinan transformasional adalah mengubah individu untuk lebih baik. Kepemimpinan transformasional menurut Thamrin (2012) cocok untuk diterapkan dalam situasi non harian. Sementara kepemimpinan di sekolah merupakan bentuk situasi harian hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kepemimpinan transformasional jika diimplementasikan akan menghasilkan ketidakpuasan guru tentang perlunya kepemimpinan transformasional.

Penelitian terdahulu yang dimuat dalam jurnal internasional, memuat penelitian dari Paracha, dkk. (2012) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Berbeda dengan Thamrin (2012) yang menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.

Senada dengan hasil penelitian Thamrin (2012), penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang berarti tingkat kepuasan kerja akan turun jika kepemimpinan transformasional seorang pemimpin tinggi, hal ini senada dengan fenomena nyata dimana seorang guru akan memiliki kepuasan kerja jika tidak dalam pengaruh yang kuat oleh seorang pemimpin.

Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kepuasan Kerja

Iklim sekolah adalah sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja guru. Iklim dan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepuasan kerja guru dalam pembelajaran. Sebab iklim yang kondusif memberi perasaan nyaman dan bebas baik bagi para guru maupun para siswa belajar.

Kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam rangka peningkatan kinerjanya adalah: (a) faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketenteraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan; (b) faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya; (c) faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya; (d) faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan yang meliputi system dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan iklim sekolah dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Semakin meningkat iklim organisasi sekolah, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja guru. Oleh karena itu dapat diduga terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru. Yovita (2012) dalam penelitian yang dimuat di jurnal menunjukkan hubungan iklim sekolah positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Senada dengan Yovita (2012), Tumbur (2013) dalam penelitiannya juga menyebut iklim sekolah

berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, senada dengan Yovita (2012) dan Tumbur (2012), penelitian ini juga menunjukkan hasil iklim sekolah berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang dapat diartikan jika iklim sekolah kondusif maka guru dalam bekerja akan memiliki kepuasan kerja yang tinggi.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Guru

Kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai proses untuk mengubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap para bawahan. Kinerja guru adalah perilaku yang ditunjukkan oleh guru dalam kesediaannya melakukan pekerjaan yang relevan dengan keterampilannya dalam bidang pembelajaran. Kinerja perlu dievaluasi untuk perbaikan, dengan harapan kinerja akan semakin baik. Harapan kinerja itu akan tercapai dengan adanya perubahan-perubahan baik perubahan individu maupun organisasinya. Kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seorang guru.

Senada dengan pengaruh kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja, pelaksanaan kepemimpinan transformasional adalah mengubah individu untuk lebih baik. Kepemimpinan transformasional menurut Thamrin (2012) cocok untuk diterapkan dalam situasi non harian. Sementara kepemimpinan di sekolah merupakan bentuk situasi harian hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kepemimpinan transformasional jika diimplementasikan akan menghasilkan kinerja guru yang kurang baik

Dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional, memuat penelitian dari Paracha (2012) menunjukkan bahwa Kepemimpinan transformasional signifikan dan positif terhadap kinerja guru, senada dengan Thamrin (2012) yang mengindikasikan hasil yang sama.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Paracha (2012) dan Thamrin (2012) yang menunjukkan hasil pengaruh kepemimpinan transformasional yang negatif dan signifikan terhadap kinerja guru dapat diartikan bahwa berdasarkan hasil penelitian guru di SMP dan MTS Swasta se- Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara cenderung akan meningkat kinerja jika pengaruh kepemimpinan transformasional seorang pemimpin turun, dan berlaku dengan sebaliknya.

Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru

Iklim sekolah adalah sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja guru. Iklim dan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepuasan kerja guru dalam pembelajaran. Sebab iklim yang kondusif memberi perasaan nyaman dan bebas baik bagi para guru maupun para siswa belajar.

Kinerja guru adalah perilaku yang ditunjukkan oleh guru dalam kesediaannya melakukan pekerjaan yang relevan dengan keterampilannya dalam bidang pembelajaran. Kinerja perlu dievaluasi untuk perbaikan, dengan harapan kinerja akan semakin baik. Harapan kinerja itu akan tercapai dengan adanya perubahan-perubahan baik perubahan individu maupun organisasinya. Kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seorang guru.

Dari uraian di atas dapat dikatakan iklim sekolah dapat mempengaruhi kepuasan kerja, berdasar penelitian terdahulu, Suryani (2013) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan hubungan iklim sekolah terhadap Kinerja guru, Yovita (2012) dan

Tumbur (2013) juga senada menunjukkan hubungan iklim sekolah positif dan signifikan terhadap kinerja guru.

Hasil penelitian ini juga senada dengan Suryani (2013), Yovita (2012), dan Tumbur (2013) yang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan hubungan iklim sekolah terhadap kinerja guru yang dapat diartikan jika iklim sekolah kondusif maka kinerja guru dipercaya akan lebih tinggi.

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru

Kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Kinerja guru adalah perilaku yang ditunjukkan oleh guru dalam kesediaannya melakukan pekerjaan yang relevan dengan keterampilannya dalam bidang pembelajaran. Kinerja perlu dievaluasi untuk perbaikan, dengan harapan kinerja akan semakin baik.

Kepuasan kerja yang kondusif diperlukan dalam situasi harian. Sementara di sekolah merupakan bentuk situasi harian hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang kondusif jika ditemukan dalam situasi sekolah maka akan menghasilkan kinerja guru yang baik.

Dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional, memuat penelitian dari Paracha (2012) menunjukkan bahwa kepuasan kerja signifikan dan positif terhadap kinerja guru, senada dengan Tamrin (2012), Suryani (2013), Tumbur (2013), dan Yovita (2012) yang mengindikasikan hasil yang sama.

Hasil penelitian ini juga senada dengan Paracha (2012) Suryani (2013), Yovita (2012), dan Tumbur (2013) yang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan hubungan kepuasan kerja terhadap kinerja guru yang dapat diartikan jika kepuasan kerja guru baik atau tinggi maka kinerja guru dipercaya akan lebih tinggi/baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja artinya pengaruh kepemimpinan transformasional yang baik dapat menciptakan kepuasan kerja yang kurang baik pada guru. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja guru artinya semakin baik pengaruh kepemimpinan transformasional maka akan semakin rendah kinerja guru yang ditimbulkan.

Iklim sekolah berpengaruh positif dan terhadap kepuasan kerja artinya apabila dalam bekerja iklim sekolah kondusif maka kepuasan kerja akan baik pada guru. Selain positif terhadap kepuasan kerja, iklim sekolah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru artinya iklim sekolah yang baik mampu meningkatkan kinerja guru. Kepuasan kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja artinya semakin tinggi kepuasan kerja yang diciptakan maka akan semakin tinggi kinerja yang ditimbulkan.

Hubungan tidak langsung dari penelitian ini dapat disimpulkan, kepuasan kerja memediasi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru, dilihat dari koefisien penelitian bahwa hubungan tidak langsung dari kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja memiliki pengaruh yang lebih besar. Berbeda dengan uraian sebelumnya, kepuasan kerja tidak memediasi iklim sekolah terhadap kinerja guru, yang artinya pengaruh langsung iklim sekolah terhadap kinerja guru lebih besar daripada pengaruh tidak langsung iklim sekolah terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja.

Referensi

- Amri, L. H. A., Sakina, N. A., Ali, N. A. M., & Anwar, R. (2022, December). An Overview of Creative Cities and Ecotourism Development in Jepara District, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1111, No. 1, p. 012065). IOP Publishing.
- Amri, L. H. A., Farani, D. B., Ali, N. A. M., & Anwar, R. (2022, December). The Challenges and Strategies of Printing Industry. In Proceedings of the First Jakarta International Conference on Multidisciplinary Studies Towards Creative Industries, JICOMS 2022, 16 November 2022, Jakarta, Indonesia: JICOMS 2022 (p. 354). European Alliance for Innovation.
- Amri, L. H. A., Puspitasari, D. A. K., Ali, N. A. M., & Anwar, R. (2022, December). Potential, Problems and Strategies of Creative Economy Development: Quadruplehelix Perspective Approach. In Proceedings of the First Jakarta International Conference on Multidisciplinary Studies Towards Creative Industries, JICOMS 2022, 16 November 2022, Jakarta, Indonesia: JICOMS 2022 (p. 396). European Alliance for Innovation.
- Arikunto, S. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asdiqoh, Siti. (2013) *Motivasi Kinerja Guru*. Modul Universitas Terbuka. Jakarta.
- Bass, Bernard. & Riggio. (2006) *Transformational Leadership*. New York : Psychology Pers.
- Burn, J.M. (2010) *Leadership*. New York : Harper & Row.
- Freiberg. HJ. (1999) *School Climate*. Hoboken : Routedge Farmer.
- Freiberg. HJ. (2005) *School Climate : measuring, improving, and sustain healty environment*. london : Tayor and francis elibrary.
- Ghozali, Imam. (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Hersey, Paul & Kenneth HB. (1977) *Management of organizational behavior*. Michigan : Prentice-Hall.
- Hoy, Wayne. K. & C.C. Miskel. (2012) *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw-Hill Book, 9 edition.
- Kreitner, R. & Kinicki. (2007) *Organizational Behaviour – 6th ed.* New York : Mc. Graw Hill.
- Northhouse, PG. (2009) *Leadership : teory and practice*. Michigan : SAGE
- Paracha. Et al. (2012) *Impact leadership style on employee performace and mediating role of job satisfaction*.USA : Global Journal
- Permendiknas Nomor 41 tahun 2007. *Standar Proses. Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. BSNP Jakarta.
- Permendiknas Nomor 35 tahun 2010. *Penilaian Kinerja*. BSNP Jakarta.
- Pemda Jepara. (2013.) *Profil Pendidikan TA. 2012/2013 Kabupaten Jepara*. Jepara
- Pratiwi, S., Rahmayanti, H., Amri, L., & Chalimah, S. (2022, December). Chromium Metal Migration Analysis on Some Polypropylene Plastic Packaging in the Market. In Proceedings of the First Jakarta International Conference on Multidisciplinary Studies Towards Creative Industries, JICOMS 2022, 16 November 2022, Jakarta, Indonesia.
- Prawirosentono. (1999) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Salemba Emban Patria.
- Rahayu. (2009) *Modul Kepemimpinan*. Jakarta : UT Press
- Robin. Judge. (2009) *Organizational Behavior 13th*. Michigan : Prentice-Hall.

Scherman, Vanesa. (2002) School Climate instrument.
Sudjana. (1996) Metoda statistika. Bandung : Tarsito